

VERSÃO DE TRABALHO

A POPULAÇÃO – VOLUME, ESTRUTURA E DISTRIBUIÇÃO – NO CONCELHO DE ALMADA, EM 2031 A PARTIR DA APLICAÇÃO DO MODELO *COHORT-SURVIVAL*

Almada, 2016

Ficha Técnica

Coordenação

Prof. José Antunes Ferreira, CESUR-IST

Prof. Jorge Gonçalves, CESUR-IST

Equipa

Eng. Paulo Cambra, CESUR-IST

Arq. Pais. André Saraiva, CESUR-IST

VERSÃO DE TRABALHO

Índice

1. CONTEXTO	4
2. COMPONENTES.....	6
2.1. Saldo Natural.....	6
2.2. Saldo Migratório.....	7
3. PROJEÇÃO.....	7
3.1. Pressupostos.....	7
3.2. Cenários.....	8
4. RESULTADOS.....	10
4.1. Concelho de Almada, 5 cenários considerados:.....	10
4.2. Freguesias do Concelho de Almada, 4 cenários considerados:.....	13
4.2.1. Resultados por freguesia.....	14
4.2.2. Resultados por freguesia – Grupo funcional dos 0 aos 14 anos.....	17
4.2.3. Resultados por freguesia – Grupo funcional dos 15 aos 64 anos.....	20
4.2.4. Resultados por freguesia – Grupo funcional dos 65 e mais anos.....	23
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS – UMA APROXIMAÇÃO À DEMOGRAFIA FUTURA	26

1. CONTEXTO

Na fase de estudos de caracterização e diagnóstico para o município de Almada, desenvolvidos no âmbito da revisão do Plano Diretor Municipal (RPDMA), elaboraram-se as projeções demográficas para o concelho e respetivas freguesia, agregadas em grupos etários quinzenais e com um horizonte temporal de 15 anos, ou seja, até ao ano 2031, segundo o modelo *Cohort-Survival*.

Neste exercício de estimação do comportamento da evolução da população para um dado território, não é possível eliminar a incerteza e o carácter condicional das diferentes componentes da análise. A alternativa é, por isso, considerar diferentes cenários que contemplem as várias possibilidades de evolução. Tais cenários serão construídos a partir da hipótese do crescimento natural da população residente em Almada, acrescidos da projeção de comportamentos distintos para os movimentos migratórios.

O contexto global da evolução demográfica do país aponta para um ciclo de diminuição do quantitativo demográfico ou, numa perspetiva mais otimista, para um ciclo de estagnação demográfica. As estimativas efetuadas pela ONU para Portugal são ilustrativas deste fenómeno.

GRÁFICO 1 – ESTIMATIVA DE EVOLUÇÃO DA POPULAÇÃO EM PORTUGAL, 1950-2100.
FONTE: ONU

Da análise ao comportamento esperado para o país (Gráfico 1) é possível observar-se um ponto de inflexão no ano 2010, que é antecedido de um crescimento continuado ao longo de quatro décadas.

Para o concelho de Almada e para o mesmo período, é possível observar-se um ponto de inflexão no seu crescimento demográfico sensivelmente na mesma altura, de acordo com os valores de população estimados pelo INE (Gráfico 2). Até ao último ano estimado (2013) a população continua a registar um decréscimo.

GRÁFICO 2 – POPULAÇÃO RESIDENTE NO CONCELHO DE ALMADA (ESTIMATIVAS DA).
 FONTE: INE

Em termos de estrutura etária, a população do Concelho encontra-se progressivamente mais envelhecida, sendo o grupo dos idosos o que tem vindo a aumentar de modo mais expressivo e continuado de 1991 a 2011 (Quadro 1, Gráfico 3 e Gráfico 4).

QUADRO 1 – POPULAÇÃO RESIDENTE EM ALMADA EM 2011, POR GRUPO ETÁRIO.
 FONTE: INE

Grupos etários	Homens	Mulheres
0 a 4 anos	4182	4079
5 a 9 anos	4425	4054
10 a 14 anos	4531	4312
15 a 19 anos	4431	4168
20 a 24 anos	4579	4489
25 a 29 anos	5017	5265
30 a 34 anos	6178	6473
35 a 39 anos	6586	6978
40 a 44 anos	5644	6273
45 a 49 anos	5566	6345
50 a 54 anos	5495	6357
55 a 59 anos	5435	6132
60 a 64 anos	5264	6047
65 a 69 anos	4706	5447
70 a 74 anos	3985	4912
75 a 79 anos	3266	4535
80 a 84 anos	1966	3192
85 a 89 anos	949	1699
90 e mais anos	291	777
total	82 496	91 534
total HM	174 030	

GRÁFICO 3 – PIRÂMIDE ETÁRIA DO CONCELHO DE ÁLMADA EM 2011

GRÁFICO 4 – ESTRUTURA ETÁRIA DA POPULAÇÃO DO CONCELHO DE ÁLMADA. FONTE: INE

O contexto de partida parece, assim, marcado por alguma retração na vitalidade demográfica do Concelho, a par do que se verifica no País, em conjugação com um progressivo envelhecimento da população.

2. COMPONENTES

2.1. SALDO NATURAL

A evolução do saldo natural (diferença entre o número de nados-vivos e os óbitos) à escala concelhia apresenta um ponto de inversão em 2010/2011, dando início a um ciclo inédito em que o número de óbitos supera o de nascimentos (Gráfico 5). Esta situação tem-se mantido até ao último registo disponibilizado, do ano 2014, indicando que, nestas condições, para que se possa verificar um acréscimo de população, este terá de contar com um saldo migratório positivo e com valores que superem o decréscimo natural.

GRÁFICO 5 – EVOLUÇÃO DO NÚMERO DE ÓBITOS E NADOS-VIVOS NO CONCELHO DE ALMADA, 1991-2014.
 FONTE: INE

2.2. SALDO MIGRATÓRIO

Face à inércia demográfica, a reversão da atual tendência de saldo fisiológico negativo será um processo lento decorrente de um quadro complexo de políticas, incentivos e até mentalidades. É por isso que ganha protagonismo na análise demográfica a reflexão sobre o perfil de evolução do balanço migratório ocorrido no passado recente mas também no futuro próximo.

O saldo migratório foi estimado para o Concelho tendo em consideração a população residente em 2001, a população residente em 2011 e o saldo natural entre 2001 e 2011. Este cálculo foi realizado para cada escalão etário quinquenal e aplicado também à população do Continente.

Adicionalmente, foram calculadas para o Concelho a taxa migratória entre 1991 e 2001 e entre 2001 e 2011 com base nos valores globais da população.

3. PROJEÇÃO

3.1. PRESSUPOSTOS

Foram admitidas as seguintes premissas ao modelo:

- Taxa de fecundidade¹ constante por *Cohort*:

A taxa de fecundidade adotada foi calculada para cada grupo quinquenal, tendo como referência os valores de natalidade do quinquênio 2006-2011 (Quadro 2).

- Taxa de sobrevivência, constante por *Cohort*:

A taxa de sobrevivência adotada foi calculada para cada grupo quinquenal, tendo como referência o número de óbitos ocorridos durante o quinquênio 2006-2011.

- Taxa de masculinidade constante², tendo como referência os valores de natalidade do período 2006-2011, sendo igual a 1.0471 (51,15%);
- Distribuição uniforme do número de indivíduos dentro de cada *Cohort*;
- Distribuição uniforme do número de óbitos dentro de cada *Cohort*;

QUADRO 2 – VALORES DE REFERÊNCIA PARA O CÁLCULO DA TAXA DE FECUNDIDADE PARA O QUINQUÊNIO 2006-2011

Grupos etários	Taxa de sobrevivência – M ³	População – M (2001)	Nados – H (2006-2011) ⁴	Nados – M (2006-2011)	Nados – H e M (2006-2011)	Taxa de fecundidade (2006-2011)
0 a 4	0.9988	4079				
5 a 9	0.9990	4054				
10 a 14	0.9989	4312	4	3	7	0.0016
15 a 19	0.9986	4168	215	227	442	0.1060
20 a 24	0.9982	4489	627	617	1244	0.2771
25 a 29	0.9962	5265	1219	1148	2367	0.4496
30 a 34	0.9947	6473	1676	1550	3226	0.4984
35 a 39	0.9912	6978	776	790	1566	0.2244
40 a 44	0.9907	6273	180	163	343	0.0547
45 a 49	0.9860	6345	10	4	14	0.0022
50 a 54	0.9810	6357	25	17	42	0.0066
55 a 59	0.9712	6132				
60 a 64	0.9542	6047				
65 a 69	0.9169	5447				
70 a 74	0.8548	4912				
75 a 79	0.7449	4535				
80 a 84	0.5780	3192				
85 a 89	0.4569	1699				
90 e mais	0.4015	777				

3.2. CENÁRIOS

Para contornar a incerteza da evolução demográfica foram admitidos cinco cenários de crescimento migratório, com base nos ritmos observados entre 1991 e 2011 e que permitem uma reflexão posterior que possa ajudar à seleção da evolução julgada mais pertinente:

¹ Corresponde ao número de nados-vivos observado durante um determinado período de tempo, normalmente um ano civil, referido ao efetivo médio de mulheres em idade fértil (entre os 15 e os 49 anos) desse período

² Corresponde ao quociente entre os nados-vivos do sexo masculino e os nados-vivos do sexo feminino.

³ "M" – Mulheres

⁴ "H" – Homens

- Cenário 0 – Cenário de referência, sem migrações, em que a estimativa da população teve por base apenas a evolução do saldo natural;
- Cenário 1 – Considera a taxa migratória estratificada (por *Cohort*), obtida para o concelho de Almada no período entre 2001 e 2011;
- Cenário 2: Considera o saldo migratório global (valor absoluto) obtido para o concelho de Almada, entre 2001 e 2011, aplicando-o diretamente a cada grupo funcional ou *Cohort*;
- Cenário 3 – Considera a taxa migratória estratificada (por *Cohort*), obtida para o concelho de Almada no período entre 1991 e 2001;
- Cenário 4 – Considera o saldo migratório global (valor absoluto) obtido para o concelho de Almada, entre 1991 e 2001, aplicando-o diretamente a cada grupo funcional ou *Cohort*;

QUADRO 3 – TAXA MIGRATÓRIA E SALDO MIGRATÓRIO PARA O CONCELHO DE ALMADA NOS PERÍODOS 1991-2001 E 2001-2011

Grupos etários	Taxa migratória [2001-2011]		Saldo migratório [2001-2011]		Taxa migratória [1991-2001]		Saldo migratório [1991-2001]	
	H	M	H	M	H	M	H	M
0 a 4	-11.39%	-9.60%	-539	-434	-15.85%	-14.50%	-750	-625
5 a 9	-10.09%	-12.79%	-499	-597	-11.51%	-14.53%	-501	-594
10 a 14	14.47%	17.96%	574	658	10.14%	10.07%	370	347
15 a 19	16.80%	20.77%	639	718	8.53%	11.75%	370	487
20 a 24	15.03%	19.22%	601	725	8.91%	9.33%	520	518
25 a 29	7.65%	14.34%	359	662	4.14%	-1.68%	264	-107
30 a 34	-1.19%	7.48%	-75	452	2.43%	2.53%	136	139
35 a 39	3.32%	12.58%	216	785	5.77%	8.16%	306	448
40 a 44	4.76%	13.23%	264	740	8.99%	7.92%	474	447
45 a 49	7.01%	9.62%	379	566	7.27%	5.31%	384	302
50 a 54	4.84%	7.49%	268	451	6.33%	4.02%	344	232
55 a 59	6.37%	6.75%	346	398	4.45%	4.13%	229	221
60 a 64	4.75%	6.96%	260	408	5.37%	3.75%	264	196
65 a 69	6.99%	6.83%	348	368	7.95%	6.28%	377	324
70 a 74	5.06%	4.08%	235	211	6.94%	2.59%	286	120
75 a 79	3.38%	5.80%	146	295	6.56%	4.81%	217	178
80 a 84	4.04%	5.90%	135	245	10.15%	6.37%	201	167
85 e mais	20.94%	29.74%	475	895	38.32%	47.32%	512	937

4. RESULTADOS

4.1. CONCELHO DE ALMADA, 5 CENÁRIOS CONSIDERADOS:

Da análise ao conjunto dos resultados obtidos, é possível verificar que Almada evidencia para o horizonte de 2031, uma tendência de abrandamento e estabilização do seu crescimento populacional.

Comparando o cenário de referência (cenário 0, que considera apenas o saldo natural) com os restantes (que têm como referencial a taxa migratória e o saldo migratório para os períodos compreendidos entre 1991-2001 e 2001-2011), é possível verificar que o crescimento populacional no Concelho está dependente do saldo migratório.

Dos quatro cenários que têm em consideração os fluxos migratórios nas projeções demográficas para 2031, o mais otimista é o cenário 1, com um crescimento de 7,3% da população entre 2011 e 2031 (186 648 habitantes), seguido do cenário 2, com um crescimento moderado de 5,4% em igual período (183 514 habitantes). Estes dois cenários têm em consideração, respetivamente, a taxa migratória e o saldo migratório para cada Cohort no período 2001-2011, em que se registou um crescimento populacional superior ao decénio anterior no Concelho de Almada.

Os cenários 3 e 4, que têm como referência, respetivamente, a taxa migratória e o saldo migratório do decénio 1991-2001, perspetivam um pico no crescimento da população em 2021, a que se segue um período de decréscimo até 2031. No cenário 3, a variação da população de 2031 face a 2011 é de 2,3% (177 965 habitantes), que comparativamente ao período 2001-2011 representa um crescimento mais baixo. Fazendo esta mesma análise para o cenário 4, entre 2011 e 2031 a variação da população é de aproximadamente 0,4% (174 755 habitantes), constituindo um cenário de estagnação face 2011.

GRÁFICO 6 – PROJEÇÕES DEMOGRÁFICAS PARA O HORIZONTE DE 2031

CENÁRIO 0 – CENÁRIO DE REFERÊNCIA, COM BASE NO SALDO NATURAL E SEM MIGRAÇÕES

Grupos etários	Dados Censos			Projeções		Variações			
	1991	2001	2011	2021	2031	1991-2001	2001-2011	2011-2021	2021-2031
0 - 14 anos	26 964	22 662	25 583	25 506	22 160	-16.0%	12.9%	-0.3%	-13.1%
15 - 64 anos	107 024	111 218	112 722	104 121	96 381	3.9%	1.4%	-7.6%	-7.4%
65 ou mais	17 795	26 945	35 725	37 328	37 300	51.4%	32.6%	4.5%	-0.1%
Total	151 783	160 825	174 030	166 955	155 841	6.0%	8.2%	-4.1%	-6.7%

CENÁRIO 1 – TAXA MIGRATÓRIA ESTRATIFICADA (POR COHORT), OBTIDA PARA O CONCELHO DE ALMADA NO PERÍODO ENTRE 2001 E 2011

Grupos etários	Dados Censos			Projeções		Variações			
	1991	2001	2011	2021	2031	1991-2001	2001-2011	2011-2021	2021-2031
0 - 14 anos	26 964	22 662	25 583	28 242	27 297	-16.0%	12.9%	10.4%	-3.3%
15 - 64 anos	107 024	111 218	112 722	113 366	115 710	3.9%	1.4%	0.6%	2.1%
65 ou mais	17 795	26 945	35 725	40 929	43 641	51.4%	32.6%	14.6%	6.6%
Total	151 783	160 825	174 030	182 537	186 648	6.0%	8.2%	4.9%	2.3%

CENÁRIO 2 – SALDO MIGRATÓRIO GLOBAL, OBTIDO PARA O CONCELHO DE ALMADA ENTRE 2001 E 2011, APLICANDO-O A CADA GRUPO FUNCIONAL OU COHORT

Grupos etários	Dados Censos			Projeções		Variações			
	1991	2001	2011	2021	2031	1991-2001	2001-2011	2011-2021	2021-2031
0 - 14 anos	26 964	22 662	25 583	27 942	27 188	-16.0%	12.9%	9.2%	-2.7%
15 - 64 anos	107 024	111 218	112 722	112 916	114 312	3.9%	1.4%	0.2%	1.2%
65 ou mais	17 795	26 945	35 725	39 839	42 014	51.4%	32.6%	11.5%	5.5%
Total	151 783	160 825	174 030	180 697	183 514	6.0%	8.2%	3.8%	1.6%

CENÁRIO 3 – TAXA MIGRATÓRIA ESTRATIFICADA (POR COHORT), OBTIDA PARA O CONCELHO DE ALMADA NO PERÍODO ENTRE 1991 E 2001

Grupos etários	Dados Censos			Projeções		Variações			
	1991	2001	2011	2021	2031	1991-2001	2001-2011	2011-2021	2021-2031
0 - 14 anos	26 964	22 662	25 583	27 042	24 463	-16.0%	12.9%	5.7%	-9.5%
15 - 64 anos	107 024	111 218	112 722	110 274	108 439	3.9%	1.4%	-2.2%	-1.7%
65 ou mais	17 795	26 945	35 725	42 041	45 063	51.4%	32.6%	17.7%	7.2%
Total	151 783	160 825	174 030	179 357	177 965	6.0%	8.2%	3.1%	-0.8%

**CENÁRIO 4 – SALDO MIGRATÓRIO GLOBAL, OBTIDO PARA O CONCELHO DE ALMADA ENTRE 1991 E 2001,
APLICANDO-O A CADA GRUPO FUNCIONAL OU COHORT**

Grupos etários	Dados Censos			Projeções		Variações			
	1991	2001	2011	2021	2031	1991-2001	2001-2011	2011-2021	2021-2031
0 - 14 anos	26 964	22 662	25 583	26 867	24 489	-16.0%	12.9%	5.0%	-8.9%
15 - 64 anos	107 024	111 218	112 722	110 178	108 450	3.9%	1.4%	-2.3%	-1.6%
65 ou mais	17 795	26 945	35 725	39 892	41 816	51.4%	32.6%	11.7%	4.8%
Total	151 783	160 825	174 030	176 937	174 755	6.0%	8.2%	1.7%	-1.2%

VERSÃO DE TRABALHO

4.2. FREGUESIAS DO CONCELHO DE ÁLMADA, 4 CENÁRIOS CONSIDERADOS:

O modelo-base para as projeções demográficas para o Concelho foi também utilizado, para idêntico exercício, à escala das suas freguesias. De modo a que se obtivessem resultados que demonstrassem com maior rigor as dinâmicas demográficas, a aplicação do modelo foi aplicado às 11 freguesias do Concelho, anteriores à reforma administrativa dos territórios das freguesias ocorrida em 2012.

Atendendo aos dados de 2001 e 2011, as freguesias do Concelho apresentam diferentes padrões demográficos, com freguesias onde se observa um maior peso de população jovem (pragal, Caparica, Sobreda e Charneca de Caparica), e freguesias mais envelhecidas (Almada, Cova da Piedade, Trafaria e Cacilhas). Refletindo sobre estes dados, as freguesias do Concelho com uma população mais jovem são, à partida, aquelas que poderão evidenciar um maior crescimento populacional. No entanto, há que ter presente que a distribuição da população pelo território concelhio está dependente de outro tipo de dinâmicas e fatores que, a médio e longo prazo, poderão induzir à reconfiguração desses mesmos padrões de distribuição da população. Dentro destes fatores inserem-se a oferta de habitação, o mercado de trabalho, o contexto económico e as acessibilidades, bem como as operações de reabilitação urbana e, sobretudo, o desenvolvimento de projetos que poderão implicar um maior crescimento urbano (por exemplo, o Plano de Urbanização de Almada Nascente).

Deste modo, para o concelho de Almada é possível observar três tipos de dinâmicas populacionais nos cenários desenvolvidos para as suas freguesias:

- Uma diminuição da população em todos os cenários considerados, com uma perspetiva de um maior envelhecimento populacional, observável nas freguesias de Almada, Cacilhas, Trafaria e Cova da Piedade. Nestas freguesias o cenário de referência (cenário 0) é aquele que apresenta uma perspetiva mais otimista, ou seja, todos os restantes cenários evidenciam uma continuação da perda da sua população por emigração, em especial a população em idade fértil;
- Um crescimento em todos os cenários que não o de referência, observável nas freguesias da Caparica, Costa da Caparica, Charneca de Caparica e Sobreda. Estas são as freguesias onde o cenário 0 (de referência e que considera apenas o saldo natural) é aquele que apresenta uma visão mais pessimista, com uma ligeira diminuição da população. Desta forma, e à semelhança do que ocorre nas projeções para o Concelho, nestas freguesias assiste-se a uma maior capacidade de atração e fixação de população, que atendendo ao contexto de desenvolvimento urbano nas últimas décadas, pode ser o reflexo de uma maior oferta de fogos ou na transformação de habitação secundária em principal (Charneca de Caparica);
- A terceira tipologia é observável nas freguesias do Pragal, Laranjeiro e Feijó, freguesias em que 2001 foi um ano que se observou um ponto de inflexão no crescimento ou na diminuição da sua população. Atendendo à natureza do modelo utilizado, os cenários para o horizonte temporal das projeções, perspetivam duas tendências: a de perda de população ou captação de população, conforme o período de referência da taxa migratória ou saldo migratório utilizado. Assim, se se analisar a evolução da população destas freguesias numa linha de continuidade com o último decénio anterior às projeções (2001-2011), a tendência é para uma perda de população nas freguesias do Pragal e Laranjeiro, e para um aumento na freguesia do Feijó.

4.2.1. RESULTADOS POR FREGUESIA

CENÁRIO 0 – CENÁRIO DE REFERÊNCIA, COM BASE NO SALDO NATURAL E SEM MIGRAÇÕES

Freguesia	Dados Censos			Projeções		Variações			
	1991	2001	2011	2021	2031	1991-2001	2001-2011	2011-2021	2021-2031
Almada	22 550	19 513	16 584	14 381	12 347	-13.5%	-15.0%	-13.3%	-14.1%
Caparica	17 090	19 327	20 454	20 219	19 462	13.1%	5.8%	-1.1%	-3.7%
Costa da Caparica	6 913	11 708	13 418	13 175	12 436	69.4%	14.6%	-1.8%	-5.6%
Cova da Piedade	24 906	21 154	19 904	18 074	15 926	-15.1%	-5.9%	-9.2%	-11.9%
Trafaria	6 785	5 946	5 696	5 349	4 986	-12.4%	-4.2%	-6.1%	-6.8%
Cacilhas	8 637	6 970	6 017	5 445	4 711	-19.3%	-13.7%	-9.5%	-13.5%
Pragal	6 990	7 721	7 156	6 990	6 664	10.5%	-7.3%	-2.3%	-4.7%
Sobreda	9 190	10 821	15 166	14 726	13 837	17.7%	40.2%	-2.9%	-6.0%
Charneca de Caparica	11 316	20 418	29 763	29 741	28 661	80.4%	45.8%	-0.1%	-3.6%
Laranjeiro	20 445	21 175	20 988	20 571	19 513	3.6%	-0.9%	-2.0%	-5.1%
Feijó	16 961	16 072	18 884	18 212	17 157	-5.2%	17.5%	-3.6%	-5.8%
Total	151 783	160 825	174 030	166 883	155 700	6.0%	8.2%	-4.1%	-6.7%

CENÁRIO 1 – TAXA MIGRATÓRIA ESTRATIFICADA (POR COHORT), OBTIDA PARA CADA FREGUESIA NO PERÍODO ENTRE 2001 E 2011

Freguesia	Dados Censos			Projeções		Variações			
	1991	2001	2011	2021	2031	1991-2001	2001-2011	2011-2021	2021-2031
Almada	22 550	19 513	16 584	13 843	11 235	-13.5%	-15.0%	-16.5%	-18.8%
Caparica	17 090	19 327	20 454	21 636	21 922	13.1%	5.8%	5.8%	1.3%
Costa da Caparica	6 913	11 708	13 418	15 261	16 732	69.4%	14.6%	13.7%	9.6%
Cova da Piedade	24 906	21 154	19 904	18 268	16 141	-15.1%	-5.9%	-8.2%	-11.6%
Trafaria	6 785	5 946	5 696	5 314	4 796	-12.4%	-4.2%	-6.7%	-9.7%
Cacilhas	8 637	6 970	6 017	5 035	4 169	-19.3%	-13.7%	-16.3%	-17.2%
Pragal	6 990	7 721	7 156	6 672	5 930	10.5%	-7.3%	-6.8%	-11.1%
Sobreda	9 190	10 821	15 166	20 313	26 190	17.7%	40.2%	33.9%	28.9%
Charneca de Caparica	11 316	20 418	29 763	41 243	56 838	80.4%	45.8%	38.6%	37.8%
Laranjeiro	20 445	21 175	20 988	20 479	19 505	3.6%	-0.9%	-2.4%	-4.8%
Feijó	16 961	16 072	18 884	21 258	23 628	-5.2%	17.5%	12.6%	11.1%
Total	151 783	160 825	174 030	189 322	207 086	6.0%	8.2%	8.8%	9.4%

CENÁRIO 2 – SALDO MIGRATÓRIO GLOBAL, OBTIDO PARA CADA FREGUESIA ENTRE 2001 E 2011, APLICANDO-O A CADA GRUPO FUNCIONAL OU COHORT

Freguesia	Dados Censos			Projeções		Variações			
	1991	2001	2011	2021	2031	1991-2001	2001-2011	2011-2021	2021-2031
Almada	22 550	19 513	16 584	13 484	10 391	-13.5%	-15.0%	-18.7%	-22.9%
Caparica	17 090	19 327	20 454	21 036	20 833	13.1%	5.8%	2.8%	-1.0%
Costa da Caparica	6 913	11 708	13 418	14 862	15 798	69.4%	14.6%	10.8%	6.3%
Cova da Piedade	24 906	21 154	19 904	17 867	15 364	-15.1%	-5.9%	-10.2%	-14.0%
Trafaria	6 785	5 946	5 696	5 252	4 692	-12.4%	-4.2%	-7.8%	-10.7%
Cacilhas	8 637	6 970	6 017	4 909	3 776	-19.3%	-13.7%	-18.4%	-23.1%
Pragal	6 990	7 721	7 156	6 405	5 278	10.5%	-7.3%	-10.5%	-17.6%
Sobreda	9 190	10 821	15 166	18 454	21 245	17.7%	40.2%	21.7%	15.1%
Charneca de Caparica	11 316	20 418	29 763	37 578	45 070	80.4%	45.8%	26.3%	19.9%
Laranjeiro	20 445	21 175	20 988	20 360	19 190	3.6%	-0.9%	-3.0%	-5.7%
Feijó	16 961	16 072	18 884	20 735	22 350	-5.2%	17.5%	9.8%	7.8%
Total	151 783	160 825	174 030	180 942	183 987	6.0%	8.2%	4.0%	1.7%

CENÁRIO 3 – TAXA MIGRATÓRIA ESTRATIFICADA (POR COHORT), OBTIDA PARA CADA FREGUESIA NO PERÍODO ENTRE 1991 E 2001

Freguesia	Dados Censos			Projeções		Variações			
	1991	2001	2011	2021	2031	1991-2001	2001-2011	2011-2021	2021-2031
Almada	22 550	19 513	16 584	14 161	11 602	-13.5%	-15.0%	-14.6%	-18.1%
Caparica	17 090	19 327	20 454	22 875	24 589	13.1%	5.8%	11.8%	7.5%
Costa da Caparica	6 913	11 708	13 418	23 216	39 399	69.4%	14.6%	73.0%	69.7%
Cova da Piedade	24 906	21 154	19 904	16 574	13 086	-15.1%	-5.9%	-16.7%	-21.0%
Trafaria	6 785	5 946	5 696	4 793	3 915	-12.4%	-4.2%	-15.9%	-18.3%
Cacilhas	8 637	6 970	6 017	4 749	3 584	-19.3%	-13.7%	-21.1%	-24.5%
Pragal	6 990	7 721	7 156	7 734	8 023	10.5%	-7.3%	8.1%	3.7%
Sobreda	9 190	10 821	15 166	16 978	18 296	17.7%	40.2%	11.9%	7.8%
Charneca de Caparica	11 316	20 418	29 763	53 802	95 656	80.4%	45.8%	80.8%	77.8%
Laranjeiro	20 445	21 175	20 988	21 497	20 920	3.6%	-0.9%	2.4%	-2.7%
Feijó	16 961	16 072	18 884	17 322	15 358	-5.2%	17.5%	-8.3%	-11.3%
Total	151 783	160 825	174 030	203 701	254 428	6.0%	8.2%	17.0%	24.9%

CENÁRIO 4 – SALDO MIGRATÓRIO GLOBAL, OBTIDO PARA CADA FREGUESIA ENTRE 1991 E 2001, APLICANDO-O A CADA GRUPO FUNCIONAL OU COHORT

Freguesia	Dados Censos			Projeções		Variações			
	1991	2001	2011	2021	2031	1991-2001	2001-2011	2011-2021	2021-2031
Almada	22 550	19 513	16 584	13 425	9 897	-13.5%	-15.0%	-19.0%	-26.3%
Caparica	17 090	19 327	20 454	22 262	23 398	13.1%	5.8%	8.8%	5.1%
Costa da Caparica	6 913	11 708	13 418	18 008	22 330	69.4%	14.6%	34.2%	24.0%
Cova da Piedade	24 906	21 154	19 904	15 358	10 101	-15.1%	-5.9%	-22.8%	-34.2%
Trafaria	6 785	5 946	5 696	4 521	3 178	-12.4%	-4.2%	-20.6%	-29.7%
Cacilhas	8 637	6 970	6 017	4 189	2 139	-19.3%	-13.7%	-30.4%	-48.9%
Pragal	6 990	7 721	7 156	7 479	7 567	10.5%	-7.3%	4.5%	1.2%
Sobreda	9 190	10 821	15 166	16 039	16 458	17.7%	40.2%	5.8%	2.6%
Charneca de Caparica	11 316	20 418	29 763	38 007	45 801	80.4%	45.8%	27.7%	20.5%
Laranjeiro	20 445	21 175	20 988	21 130	20 412	3.6%	-0.9%	0.7%	-3.4%
Feijó	16 961	16 072	18 884	17 058	14 781	-5.2%	17.5%	-9.7%	-13.3%
Total	151 783	160 825	174 030	177 476	176 060	6.0%	8.2%	2.0%	-0.8%

4.2.2. RESULTADOS POR FREGUESIA – GRUPO FUNCIONAL DOS 0 AOS 14 ANOS

CENÁRIO 0 – CENÁRIO DE REFERÊNCIA, COM BASE NO SALDO NATURAL E SEM MIGRAÇÕES (GRUPO FUNCIONAL DOS 0 AOS 14 ANOS)

Freguesia	Dados Censos			Projeções		Variações			
	1991	2001	2011	2021	2031	1991-2001	2001-2011	2011-2021	2021-2031
Almada	2 791	1 963	1 590	1 700	1 551	-29.7%	-19.0%	6.9%	-8.8%
Caparica	3 994	3 293	3 370	3 609	3 264	-17.6%	2.3%	7.1%	-9.6%
Costa da Caparica	1 257	1 684	1 846	2 251	1 931	34.0%	9.6%	21.9%	-14.2%
Cova da Piedade	3 670	2 188	2 329	2 291	1 915	-40.4%	6.4%	-1.6%	-16.4%
Trafaria	1 344	950	895	799	776	-29.3%	-5.8%	-10.7%	-2.9%
Cacilhas	990	635	576	559	460	-35.9%	-9.3%	-3.0%	-17.7%
Pragal	1 642	1 368	995	1 105	1 073	-16.7%	-27.3%	11.1%	-2.9%
Sobreda	1 965	1 659	2 429	2 231	1 805	-15.6%	46.4%	-8.2%	-19.1%
Charneca de Caparica	2 107	3 250	5 414	4 970	3 948	54.2%	66.6%	-8.2%	-20.6%
Laranjeiro	3 839	3 186	3 094	3 120	2 929	-17.0%	-2.9%	0.8%	-6.1%
Feijó	3 365	2 486	3 045	2 855	2 431	-26.1%	22.5%	-6.2%	-14.9%
Total	26 964	22 662	25 583	25 490	22 083	-16.0%	12.9%	-0.4%	-13.4%

CENÁRIO 1 – TAXA MIGRATÓRIA ESTRATIFICADA (POR COHORT), OBTIDA PARA CADA FREGUESIA NO PERÍODO ENTRE 2001 E 2011 (GRUPO FUNCIONAL DOS 0 AOS 14 ANOS)

Freguesia	Dados Censos			Projeções		Variações			
	1991	2001	2011	2021	2031	1991-2001	2001-2011	2011-2021	2021-2031
Almada	2 791	1 963	1 590	1 651	1 389	-29.7%	-19.0%	3.8%	-15.9%
Caparica	3 994	3 293	3 370	4 040	3 775	-17.6%	2.3%	19.9%	-6.6%
Costa da Caparica	1 257	1 684	1 846	2 386	2 401	34.0%	9.6%	29.3%	0.6%
Cova da Piedade	3 670	2 188	2 329	2 420	1 999	-40.4%	6.4%	3.9%	-17.4%
Trafaria	1 344	950	895	820	721	-29.3%	-5.8%	-8.4%	-12.1%
Cacilhas	990	635	576	574	470	-35.9%	-9.3%	-0.3%	-18.1%
Pragal	1 642	1 368	995	1 000	846	-16.7%	-27.3%	0.5%	-15.4%
Sobreda	1 965	1 659	2 429	2 935	3 216	-15.6%	46.4%	20.8%	9.6%
Charneca de Caparica	2 107	3 250	5 414	6 796	8 276	54.2%	66.6%	25.5%	21.8%
Laranjeiro	3 839	3 186	3 094	3 302	3 154	-17.0%	-2.9%	6.7%	-4.5%
Feijó	3 365	2 486	3 045	3 257	3 519	-26.1%	22.5%	7.0%	8.0%
Total	26 964	22 662	25 583	29 181	29 766	-16.0%	12.9%	14.1%	2.0%

CENÁRIO 2 – SALDO MIGRATÓRIO GLOBAL, OBTIDO PARA CADA FREGUESIA ENTRE 2001 E 2011, APLICANDO-O A CADA GRUPO FUNCIONAL OU COHORT (GRUPO FUNCIONAL DOS 0 AOS 14 ANOS)

Freguesia	Dados Censos			Projeções		Variações			
	1991	2001	2011	2021	2031	1991-2001	2001-2011	2011-2021	2021-2031
Almada	2 791	1 963	1 590	1 637	1 280	-29.7%	-19.0%	3.0%	-21.8%
Caparica	3 994	3 293	3 370	3 777	3 494	-17.6%	2.3%	12.1%	-7.5%
Costa da Caparica	1 257	1 684	1 846	2 377	2 422	34.0%	9.6%	28.8%	1.9%
Cova da Piedade	3 670	2 188	2 329	2 388	1 913	-40.4%	6.4%	2.5%	-19.9%
Trafaria	1 344	950	895	824	711	-29.3%	-5.8%	-7.9%	-13.7%
Cacilhas	990	635	576	568	456	-35.9%	-9.3%	-1.4%	-19.7%
Pragal	1 642	1 368	995	974	757	-16.7%	-27.3%	-2.1%	-22.3%
Sobreda	1 965	1 659	2 429	2 723	2 867	-15.6%	46.4%	12.1%	5.3%
Charneca de Caparica	2 107	3 250	5 414	6 220	7 002	54.2%	66.6%	14.9%	12.6%
Laranjeiro	3 839	3 186	3 094	3 299	3 118	-17.0%	-2.9%	6.6%	-5.5%
Feijó	3 365	2 486	3 045	3 228	3 422	-26.1%	22.5%	6.0%	6.0%
Total	26 964	22 662	25 583	28 015	27 442	-16.0%	12.9%	9.5%	-2.0%

CENÁRIO 3 – TAXA MIGRATÓRIA ESTRATIFICADA (POR COHORT), OBTIDA PARA CADA FREGUESIA NO PERÍODO ENTRE 1991 E 2001 (GRUPO FUNCIONAL DOS 0 AOS 14 ANOS)

Freguesia	Dados Censos			Projeções		Variações			
	1991	2001	2011	2021	2031	1991-2001	2001-2011	2011-2021	2021-2031
Almada	2 791	1 963	1 590	1 697	1 341	-29.7%	-19.0%	6.7%	-21.0%
Caparica	3 994	3 293	3 370	4 000	3 918	-17.6%	2.3%	18.7%	-2.1%
Costa da Caparica	1 257	1 684	1 846	3 329	5 135	34.0%	9.6%	80.3%	54.3%
Cova da Piedade	3 670	2 188	2 329	2 137	1 522	-40.4%	6.4%	-8.2%	-28.8%
Trafaria	1 344	950	895	693	546	-29.3%	-5.8%	-22.6%	-21.2%
Cacilhas	990	635	576	530	348	-35.9%	-9.3%	-8.0%	-34.3%
Pragal	1 642	1 368	995	1 142	1 183	-16.7%	-27.3%	14.8%	3.6%
Sobreda	1 965	1 659	2 429	2 512	2 307	-15.6%	46.4%	3.4%	-8.2%
Charneca de Caparica	2 107	3 250	5 414	7 492	11 041	54.2%	66.6%	38.4%	47.4%
Laranjeiro	3 839	3 186	3 094	3 242	3 010	-17.0%	-2.9%	4.8%	-7.2%
Feijó	3 365	2 486	3 045	2 598	2 226	-26.1%	22.5%	-14.7%	-14.3%
Total	26 964	22 662	25 583	29 372	32 577	-16.0%	12.9%	14.8%	10.9%

CENÁRIO 4 – SALDO MIGRATÓRIO GLOBAL, OBTIDO PARA CADA FREGUESIA ENTRE 1991 E 2001, APLICANDO-O A CADA GRUPO FUNCIONAL OU COHORT (GRUPO FUNCIONAL DOS 0 AOS 14 ANOS)

Freguesia	Dados Censos			Projeções		Variações			
	1991	2001	2011	2021	2031	1991-2001	2001-2011	2011-2021	2021-2031
Almada	2 791	1 963	1 590	1 667	1 027	-29.7%	-19.0%	4.8%	-38.4%
Caparica	3 994	3 293	3 370	3 956	3 884	-17.6%	2.3%	17.4%	-1.8%
Costa da Caparica	1 257	1 684	1 846	2 817	3 442	34.0%	9.6%	52.6%	22.2%
Cova da Piedade	3 670	2 188	2 329	2 075	1 100	-40.4%	6.4%	-10.9%	-47.0%
Trafaria	1 344	950	895	638	362	-29.3%	-5.8%	-28.7%	-43.3%
Cacilhas	990	635	576	506	183	-35.9%	-9.3%	-12.2%	-63.9%
Pragal	1 642	1 368	995	1 146	1 207	-16.7%	-27.3%	15.2%	5.3%
Sobreda	1 965	1 659	2 429	2 413	2 188	-15.6%	46.4%	-0.7%	-9.3%
Charneca de Caparica	2 107	3 250	5 414	5 941	6 632	54.2%	66.6%	9.7%	11.6%
Laranjeiro	3 839	3 186	3 094	3 252	2 995	-17.0%	-2.9%	5.1%	-7.9%
Feijó	3 365	2 486	3 045	2 591	2 197	-26.1%	22.5%	-14.9%	-15.2%
Total	26 964	22 662	25 583	27 002	25 214	-16.0%	12.9%	5.5%	-6.6%

4.2.3. RESULTADOS POR FREGUESIA – GRUPO FUNCIONAL DOS 15 AOS 64 ANOS

CENÁRIO 0 – CENÁRIO DE REFERÊNCIA, COM BASE NO SALDO NATURAL E SEM MIGRAÇÕES (GRUPO FUNCIONAL DOS 15 AOS 64 ANOS)

Freguesia	Dados Censos			Projeções		Variações			
	1991	2001	2011	2021	2031	1991-2001	2001-2011	2011-2021	2021-2031
Almada	15 477	12 153	9 598	8 088	7 025	-21.5%	-21.0%	-15.7%	-13.1%
Caparica	11 441	13 758	13 864	13 026	12 439	20.3%	0.8%	-6.0%	-4.5%
Costa da Caparica	4 826	8 266	8 953	8 164	7 672	71.3%	8.3%	-8.8%	-6.0%
Cova da Piedade	17 915	14 542	12 148	10 361	9 363	-18.8%	-16.5%	-14.7%	-9.6%
Trafaria	4 609	3 928	3 543	3 306	3 022	-14.8%	-9.8%	-6.7%	-8.6%
Cacilhas	6 281	4 534	3 472	2 934	2 598	-27.8%	-23.4%	-15.5%	-11.5%
Pragal	4 865	5 492	4 938	4 527	4 044	12.9%	-10.1%	-8.3%	-10.7%
Sobreda	6 436	7 803	10 163	9 539	8 888	21.2%	30.2%	-6.1%	-6.8%
Charneca de Caparica	8 138	14 438	19 616	19 417	18 610	77.4%	35.9%	-1.0%	-4.2%
Laranjeiro	14 775	14 893	13 891	12 826	11 856	0.8%	-6.7%	-7.7%	-7.6%
Feijó	12 261	11 411	12 536	12 080	11 184	-6.9%	9.9%	-3.6%	-7.4%
Total	107 024	111 218	112 722	104 268	96 701	3.9%	1.4%	-7.5%	-7.3%

CENÁRIO 1 – TAXA MIGRATÓRIA ESTRATIFICADA (POR COHORT), OBTIDA PARA CADA FREGUESIA NO PERÍODO ENTRE 2001 E 2011 (GRUPO FUNCIONAL DOS 15 AOS 64 ANOS)

Freguesia	Dados Censos			Projeções		Variações			
	1991	2001	2011	2021	2031	1991-2001	2001-2011	2011-2021	2021-2031
Almada	15 477	12 153	9 598	7 500	6 085	-21.5%	-21.0%	-21.9%	-18.9%
Caparica	11 441	13 758	13 864	13 352	13 290	20.3%	0.8%	-3.7%	-0.5%
Costa da Caparica	4 826	8 266	8 953	9 429	9 940	71.3%	8.3%	5.3%	5.4%
Cova da Piedade	17 915	14 542	12 148	10 264	9 394	-18.8%	-16.5%	-15.5%	-8.5%
Trafaria	4 609	3 928	3 543	3 214	2 849	-14.8%	-9.8%	-9.3%	-11.4%
Cacilhas	6 281	4 534	3 472	2 779	2 431	-27.8%	-23.4%	-20.0%	-12.5%
Pragal	4 865	5 492	4 938	4 107	3 232	12.9%	-10.1%	-16.8%	-21.3%
Sobreda	6 436	7 803	10 163	13 080	16 736	21.2%	30.2%	28.7%	28.0%
Charneca de Caparica	8 138	14 438	19 616	27 685	38 802	77.4%	35.9%	41.1%	40.2%
Laranjeiro	14 775	14 893	13 891	12 635	11 792	0.8%	-6.7%	-9.0%	-6.7%
Feijó	12 261	11 411	12 536	14 065	15 480	-6.9%	9.9%	12.2%	10.1%
Total	107 024	111 218	112 722	118 110	130 031	3.9%	1.4%	4.8%	10.1%

CENÁRIO 2 – SALDO MIGRATÓRIO GLOBAL, OBTIDO PARA CADA FREGUESIA ENTRE 2001 E 2011, APLICANDO-O A CADA GRUPO FUNCIONAL OU COHORT (GRUPO FUNCIONAL DOS 15 AOS 64 ANOS)

Freguesia	Dados Censos			Projeções		Variações			
	1991	2001	2011	2021	2031	1991-2001	2001-2011	2011-2021	2021-2031
Almada	15 477	12 153	9 598	7 207	5 397	-21.5%	-21.0%	-24.9%	-25.1%
Caparica	11 441	13 758	13 864	13 263	12 954	20.3%	0.8%	-4.3%	-2.3%
Costa da Caparica	4 826	8 266	8 953	9 282	9 617	71.3%	8.3%	3.7%	3.6%
Cova da Piedade	17 915	14 542	12 148	9 967	8 817	-18.8%	-16.5%	-18.0%	-11.5%
Trafaria	4 609	3 928	3 543	3 174	2 773	-14.8%	-9.8%	-10.4%	-12.6%
Cacilhas	6 281	4 534	3 472	2 675	2 189	-27.8%	-23.4%	-23.0%	-18.2%
Pragal	4 865	5 492	4 938	3 944	2 808	12.9%	-10.1%	-20.1%	-28.8%
Sobreda	6 436	7 803	10 163	12 133	13 947	21.2%	30.2%	19.4%	15.0%
Charneca de Caparica	8 138	14 438	19 616	25 210	30 176	77.4%	35.9%	28.5%	19.7%
Laranjeiro	14 775	14 893	13 891	12 508	11 483	0.8%	-6.7%	-10.0%	-8.2%
Feijó	12 261	11 411	12 536	13 853	14 756	-6.9%	9.9%	10.5%	6.5%
Total	107 024	111 218	112 722	113 216	114 917	3.9%	1.4%	0.4%	1.5%

CENÁRIO 3 – TAXA MIGRATÓRIA ESTRATIFICADA (POR COHORT), OBTIDA PARA CADA FREGUESIA NO PERÍODO ENTRE 1991 E 2001 (GRUPO FUNCIONAL DOS 15 AOS 64 ANOS)

Freguesia	Dados Censos			Projeções		Variações			
	1991	2001	2011	2021	2031	1991-2001	2001-2011	2011-2021	2021-2031
Almada	15 477	12 153	9 598	7 524	6 107	-21.5%	-21.0%	-21.6%	-18.8%
Caparica	11 441	13 758	13 864	14 471	15 373	20.3%	0.8%	4.4%	6.2%
Costa da Caparica	4 826	8 266	8 953	15 045	25 727	71.3%	8.3%	68.0%	71.0%
Cova da Piedade	17 915	14 542	12 148	9 071	7 192	-18.8%	-16.5%	-25.3%	-20.7%
Trafaria	4 609	3 928	3 543	2 915	2 280	-14.8%	-9.8%	-17.7%	-21.8%
Cacilhas	6 281	4 534	3 472	2 466	1 871	-27.8%	-23.4%	-29.0%	-24.1%
Pragal	4 865	5 492	4 938	4 823	4 513	12.9%	-10.1%	-2.3%	-6.4%
Sobreda	6 436	7 803	10 163	10 918	11 678	21.2%	30.2%	7.4%	7.0%
Charneca de Caparica	8 138	14 438	19 616	36 607	66 069	77.4%	35.9%	86.6%	80.5%
Laranjeiro	14 775	14 893	13 891	12 961	12 337	0.8%	-6.7%	-6.7%	-4.8%
Feijó	12 261	11 411	12 536	10 969	9 228	-6.9%	9.9%	-12.5%	-15.9%
Total	107 024	111 218	112 722	127 770	162 375	3.9%	1.4%	13.3%	27.1%

CENÁRIO 4 – SALDO MIGRATÓRIO GLOBAL, OBTIDO PARA CADA FREGUESIA ENTRE 1991 E 2001, APLICANDO-O A CADA GRUPO FUNCIONAL OU COHORT (GRUPO FUNCIONAL DOS 15 AOS 64 ANOS)

Freguesia	Dados Censos			Projeções		Variações			
	1991	2001	2011	2021	2031	1991-2001	2001-2011	2011-2021	2021-2031
Almada	15 477	12 153	9 598	6 909	4 747	-21.5%	-21.0%	-28.0%	-31.3%
Caparica	11 441	13 758	13 864	14 301	15 036	20.3%	0.8%	3.2%	5.1%
Costa da Caparica	4 826	8 266	8 953	11 718	14 570	71.3%	8.3%	30.9%	24.3%
Cova da Piedade	17 915	14 542	12 148	7 985	4 876	-18.8%	-16.5%	-34.3%	-38.9%
Trafaria	4 609	3 928	3 543	2 697	1 719	-14.8%	-9.8%	-23.9%	-36.3%
Cacilhas	6 281	4 534	3 472	1 921	702	-27.8%	-23.4%	-44.7%	-63.5%
Pragal	4 865	5 492	4 938	4 796	4 522	12.9%	-10.1%	-2.9%	-5.7%
Sobreda	6 436	7 803	10 163	10 482	10 770	21.2%	30.2%	3.1%	2.7%
Charneca de Caparica	8 138	14 438	19 616	25 743	30 833	77.4%	35.9%	31.2%	19.8%
Laranjeiro	14 775	14 893	13 891	12 954	12 348	0.8%	-6.7%	-6.7%	-4.7%
Feijó	12 261	11 411	12 536	11 024	9 017	-6.9%	9.9%	-12.1%	-18.2%
Total	107 024	111 218	112 722	110 530	109 137	3.9%	1.4%	-1.9%	-1.3%

4.2.4. RESULTADOS POR FREGUESIA – GRUPO FUNCIONAL DOS 65 E MAIS ANOS

CENÁRIO 0 – CENÁRIO DE REFERÊNCIA, COM BASE NO SALDO NATURAL E SEM MIGRAÇÕES (GRUPO FUNCIONAL DOS 65 E MAIS ANOS)

Freguesia	Dados Censos			Projeções		Variações			
	1991	2001	2011	2021	2031	1991-2001	2001-2011	2011-2021	2021-2031
Almada	4 282	5 397	5 396	4 593	3 771	26.0%	0.0%	-14.9%	-17.9%
Caparica	1 655	2 276	3 220	3 584	3 759	37.5%	41.5%	11.3%	4.9%
Costa da Caparica	830	1 758	2 619	2 760	2 833	111.8%	49.0%	5.4%	2.6%
Cova da Piedade	3 321	4 424	5 427	5 422	4 648	33.2%	22.7%	-0.1%	-14.3%
Trafaria	832	1 068	1 258	1 244	1 188	28.4%	17.8%	-1.1%	-4.5%
Cacilhas	1 366	1 801	1 969	1 952	1 653	31.8%	9.3%	-0.9%	-15.3%
Pragal	483	861	1 223	1 358	1 547	78.3%	42.0%	11.0%	13.9%
Sobreda	789	1 359	2 574	2 956	3 144	72.2%	89.4%	14.8%	6.4%
Charneca de Caparica	1 071	2 730	4 733	5 354	6 103	154.9%	73.4%	13.1%	14.0%
Laranjeiro	1 831	3 096	4 003	4 625	4 728	69.1%	29.3%	15.5%	2.2%
Feijó	1 335	2 175	3 303	3 277	3 542	62.9%	51.9%	-0.8%	8.1%
Total	17 795	26 945	35 725	37 125	36 916	51.4%	32.6%	3.9%	-0.6%

CENÁRIO 1 – TAXA MIGRATÓRIA ESTRATIFICADA (POR COHORT), OBTIDA PARA CADA FREGUESIA NO PERÍODO ENTRE 2001 E 2011 (GRUPO FUNCIONAL DOS 65 E MAIS ANOS)

Freguesia	Dados Censos			Projeções		Variações			
	1991	2001	2011	2021	2031	1991-2001	2001-2011	2011-2021	2021-2031
Almada	4 282	5 397	5 396	4 692	3 761	26.0%	0.0%	-13.0%	-19.8%
Caparica	1 655	2 276	3 220	4 244	4 857	37.5%	41.5%	31.8%	14.4%
Costa da Caparica	830	1 758	2 619	3 446	4 391	111.8%	49.0%	31.6%	27.4%
Cova da Piedade	3 321	4 424	5 427	5 584	4 748	33.2%	22.7%	2.9%	-15.0%
Trafaria	832	1 068	1 258	1 280	1 226	28.4%	17.8%	1.7%	-4.2%
Cacilhas	1 366	1 801	1 969	1 682	1 268	31.8%	9.3%	-14.6%	-24.6%
Pragal	483	861	1 223	1 565	1 852	78.3%	42.0%	28.0%	18.3%
Sobreda	789	1 359	2 574	4 298	6 238	72.2%	89.4%	67.0%	45.1%
Charneca de Caparica	1 071	2 730	4 733	6 762	9 760	154.9%	73.4%	42.9%	44.3%
Laranjeiro	1 831	3 096	4 003	4 542	4 559	69.1%	29.3%	13.5%	0.4%
Feijó	1 335	2 175	3 303	3 936	4 629	62.9%	51.9%	19.2%	17.6%
Total	17 795	26 945	35 725	42 031	47 289	51.4%	32.6%	17.7%	12.5%

CENÁRIO 2 – SALDO MIGRATÓRIO GLOBAL, OBTIDO PARA CADA FREGUESIA ENTRE 2001 E 2011, APLICANDO-O A CADA GRUPO FUNCIONAL OU COHORT (GRUPO FUNCIONAL DOS 65 E MAIS ANOS)

Freguesia	Dados Censos			Projeções		Variações			
	1991	2001	2011	2021	2031	1991-2001	2001-2011	2011-2021	2021-2031
Almada	4 282	5 397	5 396	4 640	3 714	26.0%	0.0%	-14.0%	-20.0%
Caparica	1 655	2 276	3 220	3 996	4 385	37.5%	41.5%	24.1%	9.7%
Costa da Caparica	830	1 758	2 619	3 203	3 759	111.8%	49.0%	22.3%	17.4%
Cova da Piedade	3 321	4 424	5 427	5 512	4 634	33.2%	22.7%	1.6%	-15.9%
Trafaria	832	1 068	1 258	1 254	1 208	28.4%	17.8%	-0.3%	-3.7%
Cacilhas	1 366	1 801	1 969	1 666	1 131	31.8%	9.3%	-15.4%	-32.1%
Pragal	483	861	1 223	1 487	1 713	78.3%	42.0%	21.6%	15.2%
Sobreda	789	1 359	2 574	3 598	4 431	72.2%	89.4%	39.8%	23.2%
Charneca de Caparica	1 071	2 730	4 733	6 148	7 892	154.9%	73.4%	29.9%	28.4%
Laranjeiro	1 831	3 096	4 003	4 553	4 589	69.1%	29.3%	13.7%	0.8%
Feijó	1 335	2 175	3 303	3 654	4 172	62.9%	51.9%	10.6%	14.2%
Total	17 795	26 945	35 725	39 711	41 628	51.4%	32.6%	11.2%	4.8%

CENÁRIO 3 – TAXA MIGRATÓRIA ESTRATIFICADA (POR COHORT), OBTIDA PARA CADA FREGUESIA NO PERÍODO ENTRE 1991 E 2001 (GRUPO FUNCIONAL DOS 65 E MAIS ANOS)

Freguesia	Dados Censos			Projeções		Variações			
	1991	2001	2011	2021	2031	1991-2001	2001-2011	2011-2021	2021-2031
Almada	4 282	5 397	5 396	4 940	4 154	26.0%	0.0%	-8.5%	-15.9%
Caparica	1 655	2 276	3 220	4 404	5 298	37.5%	41.5%	36.8%	20.3%
Costa da Caparica	830	1 758	2 619	4 842	8 537	111.8%	49.0%	84.9%	76.3%
Cova da Piedade	3 321	4 424	5 427	5 366	4 372	33.2%	22.7%	-1.1%	-18.5%
Trafaria	832	1 068	1 258	1 185	1 089	28.4%	17.8%	-5.8%	-8.1%
Cacilhas	1 366	1 801	1 969	1 753	1 365	31.8%	9.3%	-11.0%	-22.1%
Pragal	483	861	1 223	1 769	2 327	78.3%	42.0%	44.6%	31.5%
Sobreda	789	1 359	2 574	3 548	4 311	72.2%	89.4%	37.8%	21.5%
Charneca de Caparica	1 071	2 730	4 733	9 703	18 546	154.9%	73.4%	105.0%	91.1%
Laranjeiro	1 831	3 096	4 003	5 294	5 573	69.1%	29.3%	32.3%	5.3%
Feijó	1 335	2 175	3 303	3 755	3 904	62.9%	51.9%	13.7%	4.0%
Total	17 795	26 945	35 725	46 559	59 476	51.4%	32.6%	30.3%	27.7%

CENÁRIO 4 – SALDO MIGRATÓRIO GLOBAL, OBTIDO PARA CADA FREGUESIA ENTRE 1991 E 2001, APLICANDO-O A CADA GRUPO FUNCIONAL OU COHORT (GRUPO FUNCIONAL DOS 65 E MAIS ANOS)

Freguesia	Dados Censos			Projeções		Variações			
	1991	2001	2011	2021	2031	1991-2001	2001-2011	2011-2021	2021-2031
Almada	4 282	5 397	5 396	4 849	4 124	26.0%	0.0%	-10.1%	-15.0%
Caparica	1 655	2 276	3 220	4 005	4 479	37.5%	41.5%	24.4%	11.8%
Costa da Caparica	830	1 758	2 619	3 473	4 319	111.8%	49.0%	32.6%	24.3%
Cova da Piedade	3 321	4 424	5 427	5 298	4 125	33.2%	22.7%	-2.4%	-22.1%
Trafaria	832	1 068	1 258	1 186	1 098	28.4%	17.8%	-5.7%	-7.5%
Cacilhas	1 366	1 801	1 969	1 762	1 255	31.8%	9.3%	-10.5%	-28.8%
Pragal	483	861	1 223	1 537	1 838	78.3%	42.0%	25.7%	19.6%
Sobreda	789	1 359	2 574	3 144	3 501	72.2%	89.4%	22.1%	11.3%
Charneca de Caparica	1 071	2 730	4 733	6 323	8 337	154.9%	73.4%	33.6%	31.9%
Laranjeiro	1 831	3 096	4 003	4 924	5 069	69.1%	29.3%	23.0%	2.9%
Feijó	1 335	2 175	3 303	3 443	3 568	62.9%	51.9%	4.2%	3.6%
Total	17 795	26 945	35 725	39 944	41 710	51.4%	32.6%	11.8%	4.4%

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS – UMA APROXIMAÇÃO À DEMOGRAFIA FUTURA

Do exercício desenvolvido e apresentado anteriormente ficou patente a perspetiva de diminuição da vitalidade demográfica no Concelho, marcada pelo progressivo envelhecimento da população, situação que também se verifica globalmente em Portugal bem como em diversos países europeus.

Dados mais recentes apontam para saldos naturais negativos no concelho de Almada, pelo que tudo indicia que no futuro o crescimento populacional esteja essencialmente dependente dos movimentos migratórios.

Contudo, se a medição do movimento natural (nados-vivos e óbitos) apoia-se numa metodologia consistente, a componente migratória é mais difícil de contabilizar. Daí estar também expresso o carácter de incerteza que acompanha a delineação de cenários futuros, apoiados em modelos de projeção que utilizam a variável migratória.

Se por um lado, há dinâmicas que se percebe que são irrepetíveis, como por exemplo a dinâmica urbanística e populacional verificada entre os períodos censitários de 1991 e 2001, com a concretização praticamente total da proposta preconizada no PP7 do Plano Parcial de Almada, resultando assim uma diminuta folga urbanística nesta área da freguesia do Pragal e tornando pouco expectável a repetição do padrão do cenário 3 e 4, nos quais são considerados respetivamente a taxa migratória e o saldo migratório global entre o período de 1991 e 2001.

Por outro lado, há dinâmicas demográficas que se desconhece se voltarão a acontecer e com que intensidade, noutros casos se vão ser acentuadas ou se vai ocorrer uma inversão e, por fim, se vão acontecer fenómenos demográficos pela primeira vez.

A questão dos refugiados, até recentemente algo que não se perspetivava que ocorresse, é um destes fenómenos não expectáveis. É certo, que Portugal não é um dos países onde este fenómeno tem tido, ou que se espera que venha a ter, grande impacto, mas à semelhança desta situação poderão ocorrer outras que tenham implicações mais fortes no contexto nacional e, particularmente, em Almada.

Isto porque a história dita que os grandes fenómenos migratórios ocorrem na sequência de crises económicas, sociais, políticas e/ou humanitárias nos países/regiões de origem. Foi assim, nas migrações em larga escala com destino a Portugal, nomeadamente a seguir ao 25 de abril de 1974, decorrente do processo de descolonização, que para além do retorno dos portugueses residentes nas ex-colónias, abrangeu um grande volume de nacionais dos PALOP.

Na década de 1980, consolida-se a imigração proveniente dos PALOP, designadamente de Cabo Verde, e a imigração brasileira tem o primeiro impulso.

Na década de 1990, continua a ser reforçado o peso dos africanos e surgem os imigrantes de países da Europa de Leste, movimento migratório decorrente da desagregação da União Soviética e de fatores favoráveis em Portugal que potenciaram o rápido crescimento da imigração, nomeadamente a oferta do mercado de trabalho no sector das obras públicas.

Potenciado pelo contexto económico e social desfavorável no Brasil e, por seu turno, favorável em Portugal, verificou-se, na transição do século XX para o XXI, um fenómeno de grande imigração de população brasileira, o qual só se inverteu no final da primeira década do século XXI, com o início da crise económica em Portugal e, simultaneamente, a retoma económica brasileira.

Os vários fenómenos migratórios que ocorreram tiveram impacto no concelho de Almada, em particular, no caso desta última vaga, na freguesia da Costa da Caparica, onde em 2011, 11,9% do total da população tinha nacionalidade estrangeira, dos quais 68,7%

brasileira (no concelho de Almada, a população de nacionalidade brasileira corresponde a 40,9% da população de nacionalidade estrangeira). A estes quantitativos acrescem ainda os cidadãos que ainda não regularizaram a sua situação.

Trafaria, Laranjeiro e Caparica, freguesias onde se localizam os bairros mais precários do concelho, são igualmente freguesias onde o peso da população de nacionalidade estrangeira é maior (respetivamente 8,7%, 8,5% e 7,8%), predominando a população de origem africana.

Num futuro próximo, com o recente abrandamento e, até mesmo, inversão do crescimento económico no Brasil, acompanhado de uma crise política e social, pode vir a dar-se novo fenómeno migratório, sendo Portugal, por razões históricas e linguísticas, e Almada, pela localização geográfica, novamente o alvo dessa corrente.

Contudo, o presente contexto económico nacional de ténue crescimento não constitui um atrativo potencial na receção de migrantes, mas antes de emissão, como de resto se verificou nos últimos anos, em que Portugal voltou a registar elevados valores de emigração, nomeadamente de população em grupos etários em idade fértil.

São todos estes fatores, altamente imprevisíveis, que os modelos de projeção demográfica não conseguem apurar com uma certeza firme e objetiva.

No contexto interno, e correlacionado com as políticas nacionais e urbanas municipais, importa assinalar alguns aspetos que se relacionam não tanto com as migrações internacionais, mas antes com os movimentos internos interconcelhos e intraconcelho.

A este respeito importa assinalar a dinâmica registada no último decénio censitário, com a transferência de ocupação das residências secundárias para principais nas freguesias da Costa da Caparica e da Charneca de Caparica, onde se verificou uma variação negativa no peso dos alojamentos de residência secundária, respetivamente de 11,8% e 10,7%. Esta situação está provavelmente associada ao menor fulgor económico, a qual contribui para que as residências secundárias fossem ocupadas num registo residencial habitual pelos familiares, muitos deles em início de vida ativa, dos proprietários.

Contudo, nestas duas freguesias, continua a existir um elevado peso dos alojamentos familiares de residência secundária (7347 alojamentos na Costa da Caparica e 5902 na Charneca de Caparica), correspondendo a metade dos alojamentos na Costa da Caparica (52,6%) e a cerca de 1/3 na Charneca de Caparica (32,5%).

Pelo que, constata-se nestas freguesias um potencial para prosseguir a transferência de ocupação secundária para residência habitual, sendo expectável a continuação do crescimento demográfico apoiado nas migrações internas.

No âmbito da estratégia preconizada e desenvolvida no município, nomeadamente no âmbito das Áreas de Reabilitação Urbana (ARU), espera-se inverter a dinâmica demográfica e urbanística negativa verificada nos últimos anos nos núcleos antigos do concelho.

Nos Censos de 2011 foram registados 9891 alojamentos vagos no concelho de Almada. A freguesia de Cacilhas era a que apresentava proporcionalmente maior expressão dos alojamentos vagos, com 19,3% (718 alojamentos). Na freguesia de Almada verificava-se igualmente um grande peso de alojamentos vagos (16,6%).

Tanto numa freguesia como noutra, assim como na globalidade do concelho, registou-se, de 2001 para 2011, um aumento dos alojamentos vagos.

Com a constituição e aprovação da primeira ARU no Concelho de Almada, e também a primeira do país, em Cacilhas em Maio de 2011 (Aviso n.º 10837/2011, DR nº 94, 2.ª série, de 16 de Maio de 2011) – posteriormente aos Censos 2011, a Câmara Municipal de

Almada procurou encetar uma estratégia de intervenção com o objetivo de reverter a situação de degradação física e funcional presente no núcleo antigo de Cacilhas. Assim, as ARU, de Cacilhas e as posteriormente aprovadas (Almada Velha e Trafaria em 2012; Cova da Piedade, Monte de Caparica e Pragal em 2013), apresentam um conceito amplo de reabilitação urbana, que confere relevo não apenas à vertente imobiliária ou patrimonial da reabilitação mas à integração e coordenação da intervenção, salientando a necessidade de atingir soluções coerentes entre os aspetos funcionais, económicos, sociais, culturais e ambientais das áreas a reabilitar.

Volvidos quase 5 anos da aprovação da ARU de Cacilhas, 4 anos da ARU de Almada Velha e Trafaria e 2 anos e meio das restantes, é já possível avaliar algumas das dinâmicas potenciadas.

Assim, no cômputo das seis ARU registou-se intervenções/candidaturas em 305 frações, das quais 110 estão ainda sem utilização. A ARU de Cacilhas é a que apresenta maior número de intervenções (91 frações, 26 ainda devolutas), seguida de Almada Velha (67 frações, 30 devolutas), Trafaria (63 frações, 22 devolutas), Cova da Piedade (62 frações, 21 devolutas), Pragal e Monte de Caparica (ambas com 11 frações, 4 e 7, respetivamente, devolutas).

A maioria das frações são para habitação e em modelo de arrendamento. Algumas frações ainda estão devolutas, em parte por as candidaturas ainda estarem a decorrer ou as obras por concluir.

Os resultados têm sido muito positivos, assistindo-se a importantes dinâmicas de desenvolvimento urbano, nomeadamente de revitalização urbana, assegurada pela integração funcional e a diversidade económica, social e cultural no tecido existente, e fixação de população, sobretudo jovem. A atestar esta situação importa assinalar os 20 pedidos no âmbito do Programa Porta 65 – Jovem, que corresponde a um sistema de apoio financeiro ao arrendamento por jovens dos 18 aos 32 anos.

Na ARU de Cacilhas, também por ser a aprovada há mais tempo, é onde se têm verificado as maiores dinâmicas e vitalidade, contudo espera-se que os efeitos positivos e multiplicadores sejam extensíveis a todas as restantes ARU e que se inverta a prazo a tendência de declínio demográfico nestes núcleos antigos.

Concluindo, importa ficar expresso que, apesar da tendência geral apontar para uma menor vitalidade demográfica, associada a baixas taxas de natalidade e a um progressivo envelhecimento da população, sem uma natural substituição de gerações, paradigma ainda mais acentuado nos núcleos mais antigos do concelho, há fatores ligados às políticas urbanas que podem minimizar os efeitos do saldo natural negativo. É nesse contexto que se procurou descrever algumas dinâmicas urbanísticas, associadas quer à conjuntura económica como à estratégia municipal, que têm vindo a ser responsáveis pela concretização de determinados acontecimentos, como a transferência de residências secundárias para residências habituais e a revitalização dos núcleos históricos, com a fixação de novas populações.

As dinâmicas sócio económicas ocorrem num processo crescentemente global e integrado, induzindo a processos de transformação/adaptação, de competição territorial e demográfica que compelem à definição de estratégias e ao estabelecimento de políticas urbanas que assegurem respostas adequadas aos desafios que se colocam.

Estamos perante uma clara mudança de paradigma, direcionada para a contenção e colmatação urbana, enquadrada no contexto nacional na nova Lei de Bases Gerais da Política Pública de Solos, Ordenamento do Território e de Urbanismo. A dinâmica demográfica, e em particular as migrações, constituem uma variável determinante para as políticas urbanas, numa relação de influência recíproca, quer por via das suas dinâmicas naturais, quer pelo resultado de estímulos/ *inputs* introduzidos neste complexo sistema.

A estratégia de planeamento do município, plasmada quer nos Instrumentos de Gestão Territorial (IGT) já aprovados e eficazes, como em elaboração, constituem mecanismos de intervenção pública de excelência que influenciam direta e indiretamente as dinâmicas demográficas, económicas e urbanísticas. A monitorização e avaliação deste quadro é determinante para a visão prospetiva da comunidade, destacando-se neste contexto os casos do Plano de Urbanização de Almada Nascente, em vigor, do Plano de Urbanização de Almada Poente e dos Planos da Costa da Trafaria, os quais pela sua abrangência territorial influenciam os comportamentos migratórios e demográficos.

A estratégia de desenvolvimento territorial assume assim um papel central no que podem vir a ser os comportamentos migratórios internos do futuro, que serão necessariamente diferentes dos observados nas últimas décadas (e considerados nos cenários das projeções), responsáveis maiores das possíveis dinâmicas demográficas positivas no futuro.

VERSÃO DE TRABALHO

ANEXOS

FREGUESIA DE ALMADA

		Censos			Projeções		Variação			
		1991	2001	2011	2021	2031	1991-2001	2001-2011	2011-2021	2021-2031
Cenário 0	0 - 14 anos	2,791	1,963	1,590	1,700	1,551	-30%	-19%	7%	-9%
	15 - 64 anos	15,477	12,153	9,598	8,088	7,025	-21%	-21%	-16%	-13%
	65 ou mais	4,282	5,397	5,396	4,593	3,771	26%	-0.02%	-15%	-18%
	Total	22,550	19,513	16,584	14,381	12,347	-13%	-15%	-13%	-14%
Cenário 1	0 - 14 anos	2,791	1,963	1,590	1,651	1,389	-30%	-19%	4%	-16%
	15 - 64 anos	15,477	12,153	9,598	7,500	6,085	-21%	-21%	-22%	-19%
	65 ou mais	4,282	5,397	5,396	4,692	3,761	26%	-0.02%	-13%	-20%
	Total	22,550	19,513	16,584	13,843	11,235	-13%	-15%	-17%	-19%
Cenário 2	0 - 14 anos	2,791	1,963	1,590	1,637	1,280	-30%	-19%	3%	-22%
	15 - 64 anos	15,477	12,153	9,598	7,207	5,397	-21%	-21%	-25%	-25%
	65 ou mais	4,282	5,397	5,396	4,640	3,714	26%	-0.02%	-14%	-20%
	Total	22,550	19,513	16,584	13,484	10,391	-13%	-15%	-19%	-23%
Cenário 3	0 - 14 anos	2,791	1,963	1,590	1,697	1,341	-30%	-19%	7%	-21%
	15 - 64 anos	15,477	12,153	9,598	7,524	6,107	-21%	-21%	-22%	-19%
	65 ou mais	4,282	5,397	5,396	4,940	4,154	26%	-0.02%	-8%	-16%
	Total	22,550	19,513	16,584	14,161	11,602	-13%	-15%	-15%	-18%
Cenário 4	0 - 14 anos	2,791	1,963	1,590	1,667	1,027	-30%	-19%	5%	-38%
	15 - 64 anos	15,477	12,153	9,598	6,909	4,747	-21%	-21%	-28%	-31%
	65 ou mais	4,282	5,397	5,396	4,849	4,124	26%	-0.02%	-10%	-15%
	Total	22,550	19,513	16,584	13,425	9,897	-13%	-15%	-19%	-26%

Cenário 0 – cenário de referência, com base no saldo natural e sem migrações

Cenário 1 – taxa migratória estratificada (por Cohort), obtida para cada freguesia no período entre 2001 e 2011

Cenário 2 – saldo migratório global, obtido para cada freguesia entre 2001 e 2011, aplicando-o a cada grupo funcional ou Cohort

Cenário 3 – taxa migratória estratificada (por Cohort), obtida para cada freguesia no período entre 1991 e 2001

Cenário 4 – saldo migratório global, obtido para cada freguesia entre 1991 e 2001, aplicando-o a cada grupo funcional ou Cohort

FREGUESIA DE CAPARICA

	Censos			Projeções		Variação				
	1991	2001	2011	2021	2031	1991-2001	2001-2011	2011-2021	2021-2031	
Cenário 0	0 - 14 anos	3,994	3,293	3,370	3,609	3,264	-18%	2%	7%	-10%
	15 - 64 anos	11,441	13,758	13,864	13,026	12,439	20%	1%	-6%	-5%
	65 ou mais	1,655	2,276	3,220	3,584	3,759	38%	41.48%	11%	5%
	Total	17,090	19,327	20,454	20,219	19,462	13%	6%	-1%	-4%
Cenário 1	0 - 14 anos	3,994	3,293	3,370	4,040	3,775	-18%	2%	20%	-7%
	15 - 64 anos	11,441	13,758	13,864	13,352	13,290	20%	1%	-4%	0%
	65 ou mais	1,655	2,276	3,220	4,244	4,857	38%	41.48%	32%	14%
	Total	17,090	19,327	20,454	21,636	21,922	13%	6%	6%	1%
Cenário 2	0 - 14 anos	3,994	3,293	3,370	3,777	3,494	-18%	2%	12%	-7%
	15 - 64 anos	11,441	13,758	13,864	13,263	12,954	20%	1%	-4%	-2%
	65 ou mais	1,655	2,276	3,220	3,996	4,385	38%	41.48%	24%	10%
	Total	17,090	19,327	20,454	21,036	20,833	13%	6%	3%	-1%
Cenário 3	0 - 14 anos	3,994	3,293	3,370	4,000	3,918	-18%	2%	19%	-2%
	15 - 64 anos	11,441	13,758	13,864	14,471	15,373	20%	1%	4%	6%
	65 ou mais	1,655	2,276	3,220	4,404	5,298	38%	41.48%	37%	20%
	Total	17,090	19,327	20,454	22,875	24,589	13%	6%	12%	7%
Cenário 4	0 - 14 anos	3,994	3,293	3,370	3,956	3,884	-18%	2%	17%	-2%
	15 - 64 anos	11,441	13,758	13,864	14,301	15,036	20%	1%	3%	5%
	65 ou mais	1,655	2,276	3,220	4,005	4,479	38%	41.48%	24%	12%
	Total	17,090	19,327	20,454	22,262	23,398	13%	6%	9%	5%

Freguesia de Caparica

Cenário 0 – cenário de referência, com base no saldo natural e sem migrações

Cenário 1 – taxa migratória estratificada (por Cohort), obtida para cada freguesia no período entre 2001 e 2011

Cenário 2 – saldo migratório global, obtido para cada freguesia entre 2001 e 2011, aplicando-o a cada grupo funcional ou Cohort

Cenário 3 – taxa migratória estratificada (por Cohort), obtida para cada freguesia no período entre 1991 e 2001

Cenário 4 – saldo migratório global, obtido para cada freguesia entre 1991 e 2001, aplicando-o a cada grupo funcional ou Cohort

FREGUESIA DA COSTA DA CAPARICA

	Censos			Projeções		Variação				
	1991	2001	2011	2021	2031	1991-2001	2001-2011	2011-2021	2021-2031	
Cenário 0	0 - 14 anos	1,257	1,684	1,846	2,251	1,931	34%	10%	22%	-14%
	15 - 64 anos	4,826	8,266	8,953	8,164	7,672	71%	8%	-9%	-6%
	65 ou mais	830	1,758	2,619	2,760	2,833	112%	48.98%	5%	3%
	Total	6,913	11,708	13,418	13,175	12,436	69%	15%	-2%	-6%
Cenário 1	0 - 14 anos	1,257	1,684	1,846	2,386	2,401	34%	10%	29%	1%
	15 - 64 anos	4,826	8,266	8,953	9,429	9,940	71%	8%	5%	5%
	65 ou mais	830	1,758	2,619	3,446	4,391	112%	48.98%	32%	27%
	Total	6,913	11,708	13,418	15,261	16,732	69%	15%	14%	10%
Cenário 2	0 - 14 anos	1,257	1,684	1,846	2,377	2,422	34%	10%	29%	2%
	15 - 64 anos	4,826	8,266	8,953	9,282	9,617	71%	8%	4%	4%
	65 ou mais	830	1,758	2,619	3,203	3,759	112%	48.98%	22%	17%
	Total	6,913	11,708	13,418	14,862	15,798	69%	15%	11%	6%
Cenário 3	0 - 14 anos	1,257	1,684	1,846	3,329	5,135	34%	10%	80%	54%
	15 - 64 anos	4,826	8,266	8,953	15,045	25,727	71%	8%	68%	71%
	65 ou mais	830	1,758	2,619	4,842	8,537	112%	48.98%	85%	76%
	Total	6,913	11,708	13,418	23,216	39,399	69%	15%	73%	70%
Cenário 4	0 - 14 anos	1,257	1,684	1,846	2,817	3,442	34%	10%	53%	22%
	15 - 64 anos	4,826	8,266	8,953	11,718	14,570	71%	8%	31%	24%
	65 ou mais	830	1,758	2,619	3,473	4,319	112%	48.98%	33%	24%
	Total	6,913	11,708	13,418	18,008	22,330	69%	15%	34%	24%

Cenário 0 – cenário de referência, com base no saldo natural e sem migrações

Cenário 1 – taxa migratória estratificada (por Cohort), obtida para cada freguesia no período entre 2001 e 2011

Cenário 2 – saldo migratório global, obtido para cada freguesia entre 2001 e 2011, aplicando-o a cada grupo funcional ou Cohort

Cenário 3 – taxa migratória estratificada (por Cohort), obtida para cada freguesia no período entre 1991 e 2001

Cenário 4 – saldo migratório global, obtido para cada freguesia entre 1991 e 2001, aplicando-o a cada grupo funcional ou Cohort

Freguesia da Costa da Caparica

FREGUESIA DA COVA DA PIEDADE

	Censos			Projeções		Variação				
	1991	2001	2011	2021	2031	1991-2001	2001-2011	2011-2021	2021-2031	
Cenário 0	0 - 14 anos	3,670	2,188	2,329	2,291	1,915	-40%	6%	-2%	-16%
	15 - 64 anos	17,915	14,542	12,148	10,361	9,363	-19%	-16%	-15%	-10%
	65 ou mais	3,321	4,424	5,427	5,422	4,648	33%	22.67%	0%	-14%
	Total	24,906	21,154	19,904	18,074	15,926	-15%	-6%	-9%	-12%
Cenário 1	0 - 14 anos	3,670	2,188	2,329	2,420	1,999	-40%	6%	4%	-17%
	15 - 64 anos	17,915	14,542	12,148	10,264	9,394	-19%	-16%	-16%	-8%
	65 ou mais	3,321	4,424	5,427	5,584	4,748	33%	22.67%	3%	-15%
	Total	24,906	21,154	19,904	18,268	16,141	-15%	-6%	-8%	-12%
Cenário 2	0 - 14 anos	3,670	2,188	2,329	2,388	1,913	-40%	6%	3%	-20%
	15 - 64 anos	17,915	14,542	12,148	9,967	8,817	-19%	-16%	-18%	-12%
	65 ou mais	3,321	4,424	5,427	5,512	4,634	33%	22.67%	2%	-16%
	Total	24,906	21,154	19,904	17,867	15,364	-15%	-6%	-10%	-14%
Cenário 3	0 - 14 anos	3,670	2,188	2,329	2,137	1,522	-40%	6%	-8%	-29%
	15 - 64 anos	17,915	14,542	12,148	9,071	7,192	-19%	-16%	-25%	-21%
	65 ou mais	3,321	4,424	5,427	5,366	4,372	33%	22.67%	-1%	-19%
	Total	24,906	21,154	19,904	16,574	13,086	-15%	-6%	-17%	-21%
Cenário 4	0 - 14 anos	3,670	2,188	2,329	2,075	1,100	-40%	6%	-11%	-47%
	15 - 64 anos	17,915	14,542	12,148	7,985	4,876	-19%	-16%	-34%	-39%
	65 ou mais	3,321	4,424	5,427	5,298	4,125	33%	22.67%	-2%	-22%
	Total	24,906	21,154	19,904	15,358	10,101	-15%	-6%	-23%	-34%

Cenário 0 – cenário de referência, com base no saldo natural e sem migrações

Cenário 1 – taxa migratória estratificada (por Cohort), obtida para cada freguesia no período entre 2001 e 2011

Cenário 2 – saldo migratório global, obtido para cada freguesia entre 2001 e 2011, aplicando-o a cada grupo funcional ou Cohort

Cenário 3 – taxa migratória estratificada (por Cohort), obtida para cada freguesia no período entre 1991 e 2001

Cenário 4 – saldo migratório global, obtido para cada freguesia entre 1991 e 2001, aplicando-o a cada grupo funcional ou Cohort

FREGUESIA DA TRAFARIA

	Censos			Projeções		Variação				
	1991	2001	2011	2021	2031	1991-2001	2001-2011	2011-2021	2021-2031	
Cenário 0	0 - 14 anos	1,344	950	895	799	776	-29%	-6%	-11%	-3%
	15 - 64 anos	4,609	3,928	3,543	3,306	3,022	-15%	-10%	-7%	-9%
	65 ou mais	832	1,068	1,258	1,244	1,188	28%	17.79%	-1%	-5%
	Total	6,785	5,946	5,696	5,349	4,986	-12%	-4%	-6%	-7%
Cenário 1	0 - 14 anos	1,344	950	895	820	721	-29%	-6%	-8%	-12%
	15 - 64 anos	4,609	3,928	3,543	3,214	2,849	-15%	-10%	-9%	-11%
	65 ou mais	832	1,068	1,258	1,280	1,226	28%	17.79%	2%	-4%
	Total	6,785	5,946	5,696	5,314	4,796	-12%	-4%	-7%	-10%
Cenário 2	0 - 14 anos	1,344	950	895	824	711	-29%	-6%	-8%	-14%
	15 - 64 anos	4,609	3,928	3,543	3,174	2,773	-15%	-10%	-10%	-13%
	65 ou mais	832	1,068	1,258	1,254	1,208	28%	17.79%	0%	-4%
	Total	6,785	5,946	5,696	5,252	4,692	-12%	-4%	-8%	-11%
Cenário 3	0 - 14 anos	1,344	950	895	693	546	-29%	-6%	-23%	-21%
	15 - 64 anos	4,609	3,928	3,543	2,915	2,280	-15%	-10%	-18%	-22%
	65 ou mais	832	1,068	1,258	1,185	1,089	28%	17.79%	-6%	-8%
	Total	6,785	5,946	5,696	4,793	3,915	-12%	-4%	-16%	-18%
Cenário 4	0 - 14 anos	1,344	950	895	638	362	-29%	-6%	-29%	-43%
	15 - 64 anos	4,609	3,928	3,543	2,697	1,719	-15%	-10%	-24%	-36%
	65 ou mais	832	1,068	1,258	1,186	1,098	28%	17.79%	-6%	-7%
	Total	6,785	5,946	5,696	4,521	3,178	-12%	-4%	-21%	-30%

Cenário 0 – cenário de referência, com base no saldo natural e sem migrações

Cenário 1 – taxa migratória estratificada (por Cohort), obtida para cada freguesia no período entre 2001 e 2011

Cenário 2 – saldo migratório global, obtido para cada freguesia entre 2001 e 2011, aplicando-o a cada grupo funcional ou Cohort

Cenário 3 – taxa migratória estratificada (por Cohort), obtida para cada freguesia no período entre 1991 e 2001

Cenário 4 – saldo migratório global, obtido para cada freguesia entre 1991 e 2001, aplicando-o a cada grupo funcional ou Cohort

FREGUESIA DE CACILHAS

	Censos			Projeções		Variação				
	1991	2001	2011	2021	2031	1991-2001	2001-2011	2011-2021	2021-2031	
Cenário 0	0 - 14 anos	990	635	576	559	460	-36%	-9%	-3%	-18%
	15 - 64 anos	6,281	4,534	3,472	2,934	2,598	-28%	-23%	-15%	-11%
	65 ou mais	1,366	1,801	1,969	1,952	1,653	32%	9.33%	-1%	-15%
	Total	8,637	6,970	6,017	5,445	4,711	-19%	-14%	-10%	-13%
Cenário 1	0 - 14 anos	990	635	576	574	470	-36%	-9%	0%	-18%
	15 - 64 anos	6,281	4,534	3,472	2,779	2,431	-28%	-23%	-20%	-13%
	65 ou mais	1,366	1,801	1,969	1,682	1,268	32%	9.33%	-15%	-25%
	Total	8,637	6,970	6,017	5,035	4,169	-19%	-14%	-16%	-17%
Cenário 2	0 - 14 anos	990	635	576	568	456	-36%	-9%	-1%	-20%
	15 - 64 anos	6,281	4,534	3,472	2,675	2,189	-28%	-23%	-23%	-18%
	65 ou mais	1,366	1,801	1,969	1,666	1,131	32%	9.33%	-15%	-32%
	Total	8,637	6,970	6,017	4,909	3,776	-19%	-14%	-18%	-23%
Cenário 3	0 - 14 anos	990	635	576	530	348	-36%	-9%	-8%	-34%
	15 - 64 anos	6,281	4,534	3,472	2,466	1,871	-28%	-23%	-29%	-24%
	65 ou mais	1,366	1,801	1,969	1,753	1,365	32%	9.33%	-11%	-22%
	Total	8,637	6,970	6,017	4,749	3,584	-19%	-14%	-21%	-25%
Cenário 4	0 - 14 anos	990	635	576	506	183	-36%	-9%	-12%	-64%
	15 - 64 anos	6,281	4,534	3,472	1,921	702	-28%	-23%	-45%	-63%
	65 ou mais	1,366	1,801	1,969	1,762	1,255	32%	9.33%	-11%	-29%
	Total	8,637	6,970	6,017	4,189	2,139	-19%	-14%	-30%	-49%

Cenário 0 – cenário de referência, com base no saldo natural e sem migrações

Cenário 1 – taxa migratória estratificada (por Cohort), obtida para cada freguesia no período entre 2001 e 2011

Cenário 2 – saldo migratório global, obtido para cada freguesia entre 2001 e 2011, aplicando-o a cada grupo funcional ou Cohort

Cenário 3 – taxa migratória estratificada (por Cohort), obtida para cada freguesia no período entre 1991 e 2001

Cenário 4 – saldo migratório global, obtido para cada freguesia entre 1991 e 2001, aplicando-o a cada grupo funcional ou Cohort

FREGUESIA DO PRAGAL

	Censos			Projeções		Variação				
	1991	2001	2011	2021	2031	1991-2001	2001-2011	2011-2021	2021-2031	
Cenário 0	0 - 14 anos	1,642	1,368	995	1,105	1,073	-17%	-27%	11%	-3%
	15 - 64 anos	4,865	5,492	4,938	4,527	4,044	13%	-10%	-8%	-11%
	65 ou mais	483	861	1,223	1,358	1,547	78%	42.04%	11%	14%
	Total	6,990	7,721	7,156	6,990	6,664	10%	-7%	-2%	-5%
Cenário 1	0 - 14 anos	1,642	1,368	995	1,000	846	-17%	-27%	1%	-15%
	15 - 64 anos	4,865	5,492	4,938	4,107	3,232	13%	-10%	-17%	-21%
	65 ou mais	483	861	1,223	1,565	1,852	78%	42.04%	28%	18%
	Total	6,990	7,721	7,156	6,672	5,930	10%	-7%	-7%	-11%
Cenário 2	0 - 14 anos	1,642	1,368	995	974	757	-17%	-27%	-2%	-22%
	15 - 64 anos	4,865	5,492	4,938	3,944	2,808	13%	-10%	-20%	-29%
	65 ou mais	483	861	1,223	1,487	1,713	78%	42.04%	22%	15%
	Total	6,990	7,721	7,156	6,405	5,278	10%	-7%	-10%	-18%
Cenário 3	0 - 14 anos	1,642	1,368	995	1,142	1,183	-17%	-27%	15%	4%
	15 - 64 anos	4,865	5,492	4,938	4,823	4,513	13%	-10%	-2%	-6%
	65 ou mais	483	861	1,223	1,769	2,327	78%	42.04%	45%	32%
	Total	6,990	7,721	7,156	7,734	8,023	10%	-7%	8%	4%
Cenário 4	0 - 14 anos	1,642	1,368	995	1,146	1,207	-17%	-27%	15%	5%
	15 - 64 anos	4,865	5,492	4,938	4,796	4,522	13%	-10%	-3%	-6%
	65 ou mais	483	861	1,223	1,537	1,838	78%	42.04%	26%	20%
	Total	6,990	7,721	7,156	7,479	7,567	10%	-7%	5%	1%

Cenário 0 – cenário de referência, com base no saldo natural e sem migrações

Cenário 1 – taxa migratória estratificada (por Cohort), obtida para cada freguesia no período entre 2001 e 2011

Cenário 2 – saldo migratório global, obtido para cada freguesia entre 2001 e 2011, aplicando-o a cada grupo funcional ou Cohort

Cenário 3 – taxa migratória estratificada (por Cohort), obtida para cada freguesia no período entre 1991 e 2001

Cenário 4 – saldo migratório global, obtido para cada freguesia entre 1991 e 2001, aplicando-o a cada grupo funcional ou Cohort

FREGUESIA DA SOBREDA

	Censos			Projeções		Variação				
	1991	2001	2011	2021	2031	1991-2001	2001-2011	2011-2021	2021-2031	
Cenário 0	0 - 14 anos	1,965	1,659	2,429	2,231	1,805	-16%	46%	-8%	-19%
	15 - 64 anos	6,436	7,803	10,163	9,539	8,888	21%	30%	-6%	-7%
	65 ou mais	789	1,359	2,574	2,956	3,144	72%	89.40%	15%	6%
	Total	9,190	10,821	15,166	14,726	13,837	18%	40%	-3%	-6%
Cenário 1	0 - 14 anos	1,965	1,659	2,429	2,935	3,216	-16%	46%	21%	10%
	15 - 64 anos	6,436	7,803	10,163	13,080	16,736	21%	30%	29%	28%
	65 ou mais	789	1,359	2,574	4,298	6,238	72%	89.40%	67%	45%
	Total	9,190	10,821	15,166	20,313	26,190	18%	40%	34%	29%
Cenário 2	0 - 14 anos	1,965	1,659	2,429	2,723	2,867	-16%	46%	12%	5%
	15 - 64 anos	6,436	7,803	10,163	12,133	13,947	21%	30%	19%	15%
	65 ou mais	789	1,359	2,574	3,598	4,431	72%	89.40%	40%	23%
	Total	9,190	10,821	15,166	18,454	21,245	18%	40%	22%	15%
Cenário 3	0 - 14 anos	1,965	1,659	2,429	2,512	2,307	-16%	46%	3%	-8%
	15 - 64 anos	6,436	7,803	10,163	10,918	11,678	21%	30%	7%	7%
	65 ou mais	789	1,359	2,574	3,548	4,311	72%	89.40%	38%	22%
	Total	9,190	10,821	15,166	16,978	18,296	18%	40%	12%	8%
Cenário 4	0 - 14 anos	1,965	1,659	2,429	2,413	2,188	-16%	46%	-1%	-9%
	15 - 64 anos	6,436	7,803	10,163	10,482	10,770	21%	30%	3%	3%
	65 ou mais	789	1,359	2,574	3,144	3,501	72%	89.40%	22%	11%
	Total	9,190	10,821	15,166	16,039	16,458	18%	40%	6%	3%

Freguesia da Sobreda

Cenário 0 – cenário de referência, com base no saldo natural e sem migrações

Cenário 1 – taxa migratória estratificada (por Cohort), obtida para cada freguesia no período entre 2001 e 2011

Cenário 2 – saldo migratório global, obtido para cada freguesia entre 2001 e 2011, aplicando-o a cada grupo funcional ou Cohort

Cenário 3 – taxa migratória estratificada (por Cohort), obtida para cada freguesia no período entre 1991 e 2001

Cenário 4 – saldo migratório global, obtido para cada freguesia entre 1991 e 2001, aplicando-o a cada grupo funcional ou Cohort

FREGUESIA DA CHARNECA DE CAPARICA

	Censos			Projeções		Variação				
	1991	2001	2011	2021	2031	1991-2001	2001-2011	2011-2021	2021-2031	
Cenário 0	0 - 14 anos	2,107	3,250	5,414	4,970	3,948	54%	67%	-8%	-21%
	15 - 64 anos	8,138	14,438	19,616	19,417	18,610	77%	36%	-1%	-4%
	65 ou mais	1,071	2,730	4,733	5,354	6,103	155%	73.37%	13%	14%
	Total	11,316	20,418	29,763	29,741	28,661	80%	46%	0%	-4%
Cenário 1	0 - 14 anos	2,107	3,250	5,414	6,796	8,276	54%	67%	26%	22%
	15 - 64 anos	8,138	14,438	19,616	27,685	38,802	77%	36%	41%	40%
	65 ou mais	1,071	2,730	4,733	6,762	9,760	155%	73.37%	43%	44%
	Total	11,316	20,418	29,763	41,243	56,838	80%	46%	39%	38%
Cenário 2	0 - 14 anos	2,107	3,250	5,414	6,220	7,002	54%	67%	15%	13%
	15 - 64 anos	8,138	14,438	19,616	25,210	30,176	77%	36%	29%	20%
	65 ou mais	1,071	2,730	4,733	6,148	7,892	155%	73.37%	30%	28%
	Total	11,316	20,418	29,763	37,578	45,070	80%	46%	26%	20%
Cenário 3	0 - 14 anos	2,107	3,250	5,414	7,492	11,041	54%	67%	38%	47%
	15 - 64 anos	8,138	14,438	19,616	36,607	66,069	77%	36%	87%	80%
	65 ou mais	1,071	2,730	4,733	9,703	18,546	155%	73.37%	105%	91%
	Total	11,316	20,418	29,763	53,802	95,656	80%	46%	81%	78%
Cenário 4		2001	2011	2021	2031	1991-2001	2001-2011	2011-2021	2021-2031	
	0 - 14 anos	2,107	3,250	5,414	5,941	6,632	54%	67%	10%	12%
	15 - 64 anos	8,138	14,438	19,616	25,743	30,833	77%	36%	31%	20%
	65 ou mais	1,071	2,730	4,733	6,323	8,337	155%	73.37%	34%	32%
Total	11,316	20,418	29,763	38,007	45,801	80%	46%	28%	21%	

Cenário 0 – cenário de referência, com base no saldo natural e sem migrações

Cenário 1 – taxa migratória estratificada (por Cohort), obtida para cada freguesia no período entre 2001 e 2011

Cenário 2 – saldo migratório global, obtido para cada freguesia entre 2001 e 2011, aplicando-o a cada grupo funcional ou Cohort

Cenário 3 – taxa migratória estratificada (por Cohort), obtida para cada freguesia no período entre 1991 e 2001

Cenário 4 – saldo migratório global, obtido para cada freguesia entre 1991 e 2001, aplicando-o a cada grupo funcional ou Cohort

Freguesia da Charneca de Caparica

FREGUESIA DO LARANJEIRO

	Censos			Projeções		Variação				
	1991	2001	2011	2021	2031	1991-2001	2001-2011	2011-2021	2021-2031	
Cenário 0	0 - 14 anos	3,839	3,186	3,094	3,120	2,929	-17%	-3%	1%	-6%
	15 - 64 anos	14,775	14,893	13,891	12,826	11,856	1%	-7%	-8%	-8%
	65 ou mais	1,831	3,096	4,003	4,625	4,728	69%	29.30%	16%	2%
	Total	20,445	21,175	20,988	20,571	19,513	4%	-1%	-2%	-5%
Cenário 1	0 - 14 anos	3,839	3,186	3,094	3,302	3,154	-17%	-3%	7%	-4%
	15 - 64 anos	14,775	14,893	13,891	12,635	11,792	1%	-7%	-9%	-7%
	65 ou mais	1,831	3,096	4,003	4,542	4,559	69%	29.30%	13%	0%
	Total	20,445	21,175	20,988	20,479	19,505	4%	-1%	-2%	-5%
Cenário 2	0 - 14 anos	3,839	3,186	3,094	3,299	3,118	-17%	-3%	7%	-5%
	15 - 64 anos	14,775	14,893	13,891	12,508	11,483	1%	-7%	-10%	-8%
	65 ou mais	1,831	3,096	4,003	4,553	4,589	69%	29.30%	14%	1%
	Total	20,445	21,175	20,988	20,360	19,190	4%	-1%	-3%	-6%
Cenário 3	0 - 14 anos	3,839	3,186	3,094	3,242	3,010	-17%	-3%	5%	-7%
	15 - 64 anos	14,775	14,893	13,891	12,961	12,337	1%	-7%	-7%	-5%
	65 ou mais	1,831	3,096	4,003	5,294	5,573	69%	29.30%	32%	5%
	Total	20,445	21,175	20,988	21,497	20,920	4%	-1%	2%	-3%
Cenário 4	0 - 14 anos	3,839	3,186	3,094	3,252	2,995	-17%	-3%	5%	-8%
	15 - 64 anos	14,775	14,893	13,891	12,954	12,348	1%	-7%	-7%	-5%
	65 ou mais	1,831	3,096	4,003	4,924	5,069	69%	29.30%	23%	3%
	Total	20,445	21,175	20,988	21,130	20,412	4%	-1%	1%	-3%

Cenário 0 – cenário de referência, com base no saldo natural e sem migrações

Cenário 1 – taxa migratória estratificada (por Cohort), obtida para cada freguesia no período entre 2001 e 2011

Cenário 2 – saldo migratório global, obtido para cada freguesia entre 2001 e 2011, aplicando-o a cada grupo funcional ou Cohort

Cenário 3 – taxa migratória estratificada (por Cohort), obtida para cada freguesia no período entre 1991 e 2001

Cenário 4 – saldo migratório global, obtido para cada freguesia entre 1991 e 2001, aplicando-o a cada grupo funcional ou Cohort

FREGUESIA DO FEIJÓ

	Censos			Projeções		Variação				
	1991	2001	2011	2021	2031	1991-2001	2001-2011	2011-2021	2021-2031	
Cenário 0	0 - 14 anos	3,365	2,486	3,045	2,855	2,431	-26%	22%	-6%	-15%
	15 - 64 anos	12,261	11,411	12,536	12,080	11,184	-7%	10%	-4%	-7%
	65 ou mais	1,335	2,175	3,303	3,277	3,542	63%	51.86%	-1%	8%
	Total	16,961	16,072	18,884	18,212	17,157	-5%	17%	-4%	-6%
Cenário 1	0 - 14 anos	3,365	2,486	3,045	3,257	3,519	-26%	22%	7%	8%
	15 - 64 anos	12,261	11,411	12,536	14,065	15,480	-7%	10%	12%	10%
	65 ou mais	1,335	2,175	3,303	3,936	4,629	63%	51.86%	19%	18%
	Total	16,961	16,072	18,884	21,258	23,628	-5%	17%	13%	11%
Cenário 2	0 - 14 anos	3,365	2,486	3,045	3,228	3,422	-26%	22%	6%	6%
	15 - 64 anos	12,261	11,411	12,536	13,853	14,756	-7%	10%	11%	7%
	65 ou mais	1,335	2,175	3,303	3,654	4,172	63%	51.86%	11%	14%
	Total	16,961	16,072	18,884	20,735	22,350	-5%	17%	10%	8%
Cenário 3	0 - 14 anos	3,365	2,486	3,045	2,598	2,226	-26%	22%	-15%	-14%
	15 - 64 anos	12,261	11,411	12,536	10,969	9,228	-7%	10%	-13%	-16%
	65 ou mais	1,335	2,175	3,303	3,755	3,904	63%	51.86%	14%	4%
	Total	16,961	16,072	18,884	17,322	15,358	-5%	17%	-8%	-11%
Cenário 4	0 - 14 anos	3,365	2,486	3,045	2,591	2,197	-26%	22%	-15%	-15%
	15 - 64 anos	12,261	11,411	12,536	11,024	9,017	-7%	10%	-12%	-18%
	65 ou mais	1,335	2,175	3,303	3,443	3,568	63%	51.86%	4%	4%
	Total	16,961	16,072	18,884	17,058	14,781	-5%	17%	-10%	-13%

Cenário 0 – cenário de referência, com base no saldo natural e sem migrações

Cenário 1 – taxa migratória estratificada (por Cohort), obtida para cada freguesia no período entre 2001 e 2011

Cenário 2 – saldo migratório global, obtido para cada freguesia entre 2001 e 2011, aplicando-o a cada grupo funcional ou Cohort

Cenário 3 – taxa migratória estratificada (por Cohort), obtida para cada freguesia no período entre 1991 e 2001

Cenário 4 – saldo migratório global, obtido para cada freguesia entre 1991 e 2001, aplicando-o a cada grupo funcional ou Cohort

